

TIERRAS RARAS PARA RECONSTRUIR EL MUNDO ANTIGUO

Gianni Gallelo^{*ab}

^aDepartment of Archaeology, University of York, King's Manor, Exhibition Square YO1 7EP, York, UK

^b Department of Analytical Chemistry University of Valencia, 50 Dr. Moliner Street, 46100 Burjassot, Valencia, Spain

Resumen

Durante los últimos 500 años en Engaruka (Tanzania) y Konso (Etiopía), los depósitos aluviales se acumulaban deliberadamente para formar terrazas agrícolas mediante la captura de los sedimentos transportados por el agua. En el Valle del Serpis (Alicante, España) se han identificado asentamientos neolíticos (de hace 7000 años) caracterizados por estratos más oscuros que contrastan con los suelos de color marrón claro del valle y se han interpretado como trazas de antiguas actividades antropogénicas. La capacidad de las tierras raras (REE) para comprender el origen de los suelos y la formación de depósitos en periodos y lugares distintos del planeta ha sido probada, demostrando que esta es una herramienta efectiva para comprender cómo las actividades naturales y humanas se reflejan en la capa terrestre.